

RONDA ESCOLAR DO 11º BPM NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA EM ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS EM TIMON – MA

DOI: 10.5281/zenodo.14628430

João do Socorro Silva Rocha¹

¹Doutorando em Ciências da Educação – Universidade Autônoma de Assunção - UAA

jrochapmma@gmail.com

AT03: Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

Introdução: A comunidade escolar perpassa por diversos problemas socioculturais, e o fenômeno da violência escolar é um dos mais frequentes nos dias atuais. Os alunos brasileiros, seja de escola pública ou privada, convive diuturnamente com esse fenômeno, denominado violência escolar. Dessa forma, o 11º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão PMMA, se viu obrigado a buscar alternativas estratégicas no enfrentamento a violência na comunidade escolar, passando a adotar uma postura mais próxima dessa comunidade, e encontrou na escola uma possibilidade para iniciar uma modalidade de policiamento voltado para a comunidade escolar de Jovens e Adultos no município de Timon - Maranhão. Nesse contexto, a EMEF Joao Fonseca Maranhão, situada rua Manoel Gomes da Silva, s/nº, bairro Parque Alvorada, CEP - 65634-055. Código INEP: 21164843, município de Timon - MA, está vulnerável a essas diversas formas de manifestação deste fenômeno de violência, considerando que está localizado na zona periférica da cidade e próximo a vila Cidade Nova, uma das maiores do município. Este trabalho possui o **objetivo** de analisar a percepção da patrulha da ronda escolar do 11º BPM no enfrentamento a violências em escolas de jovens e adultos – EJA na cidade de Timon - MA, fundamentado na percepção da comunidade escolar. A **metodologia** da pesquisa foi aplicada junto aos alunos da escola, constituindo-se como descritiva e exploratória, de abordagem quantitativa e método indutivo. Utilizou-se de procedimentos bibliográficos e documentais, além de aplicação de questionários. O enfoque é baseado em conceituar e identificar, além de apontar as formas de manifestação da violência, assim como a violência que atinge o ambiente escolar; apresentar o policiamento comunitário escolar realizado pela PMMA e demonstrar como se deu a sua evolução ao longo do tempo; compreender o contexto social, estrutural e organizacional da EMEF Joao Fonseca Maranhão. **Resultados** da pesquisa mostrou a grande relevância da formatação, através do planejamento estratégico, de uma nova forma de interação com a comunidade escolar de jovens e adultos para enfrentar, combater e prevenir a violência nas escolas da EJA, por ser um problema atual, complexo e crescente. Considerando que essa modalidade de policiamento preventivo, além das rondas ostensivas os PMs da patrulha escolar realizam palestras aos alunos sobre cultura de paz, drogas e seus efeitos sociais. Com isso tem diminuído a violência nos entornos das escolas visitadas. **Conclusão:** Após a análise foi possível entender que uma polícia no cumprimento de sua função constitucional que é manutenção da ordem pública, através do policiamento ostensivo, pode prestar um serviço de qualidade a comunidade escolar da EJA, alcançando a confiança e o respeito dos alunos, porém, essa modalidade de policiamento não é suficientemente explorada e valorizada, por ter um entendimento equivocada da tropa em relação a modalidade de patrulha escolar.

Palavras-chave: Ronda Escolar. Polícia Militar. Violência escolar. Comunidade Escolar.